

Ks. MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK¹
AM PŁOCK

KSIĄDZ ANTONI GOMÓŁKA – MĘCZENNIK Z KĄKOLEWNICY

Treść: Wstęp; 1. Zarys historyczny Kąkolewnicy; 2. Historia parafii w Kąkolewnicy; 3. Dzieciństwo i młodość; 4. Powołanie kapłańskie; 5. Praca duszpasterska; 6. Heroiczne męczeństwo; 7. Zainteresowania i pasje; Podsumowanie i wnioski; Modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika; Streszczenie; Summary: *Father Antoni Gomółka – Martyr from Kąkolewnica*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: kapłaństwo, ks. Antoni Gomółka, męczeństwo, parafia Kąkolewnica, Zamość.

Keywords: priesthood, Father Antoni Gomółka, martyrdom, Kąkolewnica parish, Zamość.

¹ MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK, prezbiter diecezji siedleckiej, dr hab., prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Kolegium Nauk o Rodzinie na Wydziale Humanistycznym i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i pastoralne. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół takich zagadnień jak: etyka zawodu psychologa, historia myśli psychologicznej, relacyjność systemu rodzinnego, praca socjalna, pedagogika specjalna, psychologia sądowa i penitencjarna, psychologia osoby, koncepcje rozwoju psychologicznego i duchowego człowieka, teologia duchowości oraz nauki o rodzinie. Jest autorem i współautorem 65 pozycji książkowych oraz ponad 600 artykułów naukowych i popularno-naukowych. Kontakt e-mail: m.stepulak@mazowiecka.edu.pl; adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock. ORCID: 0000-0002-5144-9217.

Wstęp

Ks. Antoni Gomółka, mimo owocnego życia kapłańskiego zakończonego męczeństwem, nie doczekał się naukowych, a nawet popularnych opracowań. Nie podjęto także studium, aby ukazać wspomnianego księdza na tle historii Kąkolewnicy, w której się urodził. Czasy II wojny światowej w Kąkolewnicy i okres powojenny stały się przedmiotem publikacji Jana Trokowicza, doktora nauk technicznych w zakresie chemii. Jego hobby była przyroda i historia. Był nauczycielem akademickim, pochodzącym z Żakowoli, miejscowości należącej do parafii w Kąkolewnicy². Drugim autorem podejmującym od lat problematykę historii Kąkolewnicy i tutejszej parafii jest historyk, mgr Piotr Szkurlatowicz. Przez wiele lat był nauczycielem historii w szkole w Kąkolewnicy. Aktualnie jest emerytem z pasją historyczną³.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest postać księdza Antoniego Gomółki, urodzonego w Kąkolewnicy – męczennika II wojny światowej. Metodą użytą w tej pracy jest krytyczna analiza i synteza historycznych źródeł i literatury pomocniczej dotyczącej osoby ks. Antoniego. Celem teoretycznym jest stworzenie koherentnej biografii kandydata na ołtarze w wielowymiarowej refleksji naukowej. Celem pragmatycznym jest zaprezentowanie i upowszechnienie postaci ks. Antoniego Gomółki w jego rodzinnej parafii oraz w diecezji siedleckiej i zamojsko-lubaczowskiej oraz archidiecezji lubelskiej. Są to diecezje bliskie ks. Antoniemu poprzez jego pochodzenie, studia oraz pracę duszpasterską.

Na początku zostanie przedstawiony zarys historyczny Kąkolewnicy oraz historia parafii w tej miejscowości. W dalszej części zostaną podjęte następujące zagadnienia: dzieciństwo i młodość, powołanie kapłańskie, praca duszpasterska, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje ks. Antoniego. Opracowanie zostało zwieńczone podsumowaniem i wnioskami. Do artykułu dołączona została modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika.

² J. TROKOWICZ, *Losy ziemi kąkolewnickiej*, Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa 1995; TENŻE, *Uśmiechu nie zakazano*, Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa 1997.

³ P. SZKURLATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, w: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*, Radzyń Podlaski 2014: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, s. 11-145; TENŻE, *100 lat temu na ziemi kąkolewnickiej*, <https://echokatolickie.pl/100-lat-temu-na-ziemi-kakolewnickiej>, 2018/ [30.07.2025]; zob. także: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*. Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2014.

Poniższy artykuł jest pierwszą próbą ukazania ks. Antoniego Gomółki na tle Kąkolewnicy jako miejsca jego urodzenia, a także czasów jego nauki, studiów oraz pracy duszpasterskiej w Zamościu. Praca została przygotowana na podstawie dostępnych, opublikowanych źródeł oraz wypowiedzi świadków jego życia. Ks. prof. Cz. S. Bartnik w swojej autobiografii podkreślał walory chłopskiego pochodzenia związane z modlitewną pracą. Z pewnością takie walory poznawał i potem doceniał młody Antoni. Ks. Bartnik pisał: „Wieś widzi się jak twarz matki pracującej, jak pejzaż dłoni ojca i jak obraz ziemi świętej. Dziecko widzi wieś jako rodziny, domy i gospodarstwa. Ale także jako zespół ścieżek, dróg, budynków, sadów, sadzawek, grobli, dołków i pagórków (...). Wieś polska to przecież dzieło wielowiekowej sztuki społecznej. A wielką część tej sztuki stanowią bogate postacie pracy”⁴.

1. Zarys historyczny Kąkolewnicy

Kąkolewnica położona jest na terenie ziemi łukowskiej. W czasach prehistorycznych obszar ten zamieszkiwała ludność słowiańska. Była to późna faza kultury łużyckiej (VI-III wiek p.n.e.)⁵. Miejscowość znajduje się w pobliżu Międzyrzecza Podlaskiego. Na podstawie licznych znalezisk archeologicznych można określić wiek powstania miasta i jego okolic. Wśród wykopalisk są „przeważnie kamienne groty oszczepowe z okresu kultury ceramiki sznurowej pochodzące z lat 2000-1500 p.n.e. (...) znane są również stanowiska kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu (1500-1300 p.n.e.). Odkryto także stanowiska kultury wenedzkiej z okresu wpływów rzymskich. Znaleziska monet rzymskich na Podlasiu odnotowano już w II połowie XIX wieku”⁶.

⁴ Cz. S. BARTNIK, *Mistyka wsi, Żrebce-Lublin*: Standruk 1999, s. 114.

⁵ S. JARMUŁ, *Szkice z dziejów Radzyna Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego*, Radzyna Podlaski: Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim 1995, s. 13; Por. J. RZEWUSKI, *Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych od XIII do XX wieku*, Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego 2021, s. 9.

⁶ J. GERESZ, *Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic*, Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski: OW „Civitas Christiana” 1995, s. 13; M. MARASZEK, *Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019*, Międzyrzec Podlaski: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego 2019; A. PLESZCZYŃSKI, *Bojarzy międzyrzecy*, Warszawa: Księgarnia M. Arcta 1892; reprint, Międzyrzec Podlaski: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2003; TENŻE, *Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej*, Międzyrzec Podlaski: Agencja Wydawnicza „Pro Media” 2000.

W obrębie współczesnej ziemi kąkolewnickiej znajdował się gród Turów. Jego istnienie datuje się na IX-X wiek. Był to gród łędziański należący do Wielkich Moraw, potem, podobnie jak większa część grodów łędziańskich, został zajęty przez Ruś Kijowską. Znaczącym wydarzeniem dla Kąkolewnicy było zjednoczenie państwa polskiego przez króla Władysława Łokietka. Prawdopodobnie w XIII wieku powstała osada zwana Kąkolewnicą, niebędąca grodem⁷. Według E. Biegajło Kąkolewnica swoją nazwę wzięła od kąkolu. „Nazwa „kąkol” według podań ludowych pochodziła stąd, że w mokre lata rósł na tym nizinym gruncie kąkol zamiast zboża. Gród zamieszkiwały plemiona Jadzwingów. Tatarzy oblegając ziemie polskie aż tu dotarli i lud wyciąwszy w pień spalili wszystko. Mieszkańcy obecnej Kąkolewnicy to koloniści, którzy zostali osadzeni na miejsce wyciętych Jadzwingów. Sprowadzeni zostali z południowej Małopolski”⁸. Cała praca magisterska E. Biegajło (Główniak) umieszczona jest w opracowaniu J. Adamowskiego i A. Kościuk-Jarosz⁹.

Pierwszą wzmiankę o istnieniu wsi zawiera dokument biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca z 1418 roku. Dokument ten wymienia wieś Kąkolewnicę, gdzie mieszka czterech kmieci. Z czasem Kąkolewnica stała się wsią królewską. Była nią aż do upadku państwa polskiego. Miejscowa ludność trudniła się bartnictwem. Na przełomie XVII i XVIII wieku zaczęła wzrastać świadomość polityczna chłopów. W konsekwencji w 1672 roku doszło do zatargu chłopów z dzierżawcą Karolem Łużyckim. Spór ten został zażegnany, ale nie na długo. W 1700 roku kolejny dzierżawca, Jan Zarzycki, znacznie, nawet czterokrotnie, zwiększył robociznę, czynsze i inne powinności. W 1787 roku w Kąkolewnicy było już 586 mieszkańców, w tym 568 katolików i 18 Żydów¹⁰.

Po wyborze Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski starostą kąkolewnickim został Filip Nereusz Szaniawski herbu Junosza (1727-1782). Jego staraniem w Warszawie wybudowano pałac przy ulicy Senatorskiej.

⁷ P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, w: TENŻE (red.), *Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic*, Radzyń Podlaski: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2014, s. 11-145.

⁸ E. BIEGAJŁO, *Słownictwo wsi Kąkolewnica*. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra Jana Tokarskiego, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 1960, s. 13.

⁹ J. ADAMOWSKI, A. KOŚCIUK-JAROSZ, *Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski)*, Kąkolewnica-Lublin: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy 2019.

¹⁰ *Tamże*, s. 16-18.

W Kąkolewnicy natomiast został wzniesiony kościół w zabudowie stylu barokowego. Stał się on punktem centralnym wsi i prawdopodobnie widokowo był sprzężony z dworem. Sejm Wielki w ustawie o miastach królewskich z 17 kwietnia 1791 roku nadał Kąkolewnicy i innym wsiom królewskim prawa miejskie. Niestety miastem była zaledwie kilkanaście miesięcy, ponieważ Targowica przekreśliła reformy Sejmu Wielkiego¹¹.

Po III rozbiore Polski Kąkolewnica znalazła się w granicach zaboru austriackiego. Po upadku powstania listopadowego miejscowy starosta udał się na emigrację. Dnia 16 października 1835 roku ukazem cara Mikołaja I dobra kąkolewnickie zostały oddane jako majorat generałowi Teodorowi Paniutynowi. Po nim w 1840 roku odziedziczył je jego syn Stefan Paniutyn. W czasie powstania styczniowego znaczącą rolę odegrał Leon Kot z Kąkolewnicy, który walczył jako dowódca w oddziale Krysińskiego. Został jednak pojmany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 sierpnia 1864 roku. W latach 1914-1918 toczyła się I wojna światowa, która po 123 latach przyniosła Polsce niepodległość. Paniutyn i jego potomkowie zarządzali nadanym majątkiem do sierpnia 1915 roku, kiedy to zmuszeni byli porzucić go uciekając przed Niemcami¹². „Ziemiaństwo na Ziemi Kąkolewnickiej było zawsze patriotyczne, lecz niezbyt silne, zwłaszcza, gdy dobra kąkolewnickie przeszły w obce, rosyjskie ręce (...). Zdolniejsze dzieci z czworaków uczono czytać i pisać. Pojawiły się pierwsze przebłyski patriotyzmu”¹³. Dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W latach 1918-1939 zablizniały się rany po niewoli. Rozparcelowano część majątku Rudnik. Pozostałość, tzw. resztówkę, sprzedano Stanisławowi Leskiemu, który z rodziną zamieszkał w dawnej rządówce. W nienaruszonym stanie pozostał kościół zbudowany w 1870 roku. Kąkolewnicy nie ominęła wojna polsko-bolszewicka. 16 sierpnia 1920 roku Brygada Jazdy Ochotniczej pod dowództwem majora Jaworskiego opanowała Radzyń Podlaski, a następnie wyruszając w kierunku Kąkolewnicy, w „Olszynie Stefańskiego” rozbiła 170. Brygadę Strzelców¹⁴.

Dramatycznym etapem historii Kąkolewnicy były lata II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Wybuch wojny zakłócił codzienny spokój. Dnia 3 września 1939 roku nad wsią pojawiły się pierwsze niemieckie samoloty,

¹¹ *Tamże*, s. 18-19.

¹² J. TROKOWICZ, *Losy ziemi kąkolewnickiej*, s. 15.

¹³ *Tamże*, s. 17.

¹⁴ P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, s. 47.

które rzuciły trzy bomby. Celem ataku było zniszczenie kościoła. Jednak bomba szczęśliwie upadła kilkadziesiąt metrów dalej na wschód i nie uszkodziła budynków kościelnych¹⁵. Bolesnym wydarzeniem dla Kąkolewnicy było dokonanie zbrodni na polskich żołnierzach. Wyroki śmierci na prawdziwych patriotów podpisał sowiecki prokurator major Prokopowicz. Żołnierze ci, skazani przez sąd wojskowy, byli podejrzani o „działalność kontrrewolucyjną” i rozstrzelani w pobliskim uroczysku Baran za Kąkolewnicą Północną¹⁶.

Od 1945 roku odradzało się życie w Kąkolewnicy. Swoje zadania zaczęły podejmować władze gminy. Wznowiła działalność spółdzielnia¹⁷. Od 1 stycznia 1950 roku do Kąkolewnicy przeniesiono Kasę im. Stefczyka, zmieniając nazwę na Gminna Kasa Spółdzielcza. „W roku 1953 na bazie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia powstał Gminny Ośrodek Zdrowia. Rok wcześniej utworzona została 5-lóżkowa izba porodowa w pomieszczeniu folwarcznym, uprzednio zajmowanym przez zarządcę byłego majątku”¹⁸. W następnych latach, aż do współczesności Kąkolewnica przeżywa swój dynamiczny rozwój cywilizacyjny i społeczny.

2. Historia parafii w Kąkolewnicy

U początków swego istnienia Kąkolewnica należała do ziemi łukowskiej. Była starostwem niegrodowym. W XV wieku zaczęły powstawać na tym terenie nowe parafie. Jedną z nich była parafia w Trzebieszowie. Należało do niej 35 miejscowości, a wśród nich: Kąkolewnica, Jurki, Brzozowica, Ruska Wola i Lipniaki jako wsie królewskie oraz Olszewnica jako wieś szlachecka. W Kąkolewnicy istniał cmentarz grzebalny i być może kaplica do sprawowania mszy św. W 1767 roku dzierżawca dóbr kąkolewnickich Filip Nereusz Szaniawski na placu przy cmentarzu zbudował drewniany kościół pod wezwaniem św. Filipa Neri. Od 1770 roku na stałe w Kąkolewnicy zamieszkał ks. Józef Benedyktowicz, wikariusz trzebieszowski. 10 lat później utworzono tu filię duszpasterską. Dnia 2 lipca 1818 roku papież Pius VII erygował diecezję janowską czyli podlaską¹⁹. Parafia w Trzebieszowie znalazła się w granicach nowej diecezji. Od 1862 roku w Kąkolewnicy funkcjonowało Bractwo Różańcowe. W 1864 roku, mimo

¹⁵ *Tamże*, s. 67.

¹⁶ *Tamże*, s. 112.

¹⁷ *Tamże*, s. 119.

¹⁸ *Tamże*, s. 124.

¹⁹ *Tamże*, s. 146-147.

sprzeciwu władz carskich, wierni z Kąkolewnicy przystąpili do budowy nowego kościoła. Obudowano stary kościół nowym fundamentem, a po wzniesieniu murów rozebrano drewnianą konstrukcję. Materiał wykorzystano do budowy szkoły. Budowę nowej świątyni prowadził ks. Julian Perzanowski oraz prezes dozoru kościoła, właściciel dóbr Jurki – Franciszek Wismontt. Uroczyste poświęcenie nowego, murowanego kościoła odbyło się 16 października 1870 roku. Pomimo wielu próśb kierowanych do gubernatora w Lublinie nie uzyskano pozwolenia na utworzenie parafii w Kąkolewnicy. „W roku 1878 wykonano parkan okalający kościół. W czasie tych prac zrodził się spór między księdzem a prezesem dotyczący budowy dzwonnicy, zwłaszcza jej lokalizacji. Wismontt chciał, aby dzwonnica była wybudowana przed kościołem, natomiast innego zdania był proboszcz, który uważał, że powinna być po prawej stronie kościoła (...). Obrażony właściciel dóbr Jurki Wismontt wybudował własną kaplicę, gdzie księża odprawiali Msze św. dla niego i jego rodziny”²⁰.

Parafię w Kąkolewnicy erygował 27 kwietnia 1919 roku biskup podlaski Henryk Przeździecki. Podczas II wojny światowej proboszczem był ks. Czesław Łapiński, który zmarł w 1948 roku. Natomiast wikariusz, ks. Stefan Kozak, został wywieziony do niemieckiego obozu śmierci w Dachau. Tam został rozstrzelany 17 czerwca 1942 roku. W czasie okupacji księża prowadzili tajne nauczanie dzieci.

W 1948 roku proboszczem w Kąkolewnicy został ks. Aleksander Kornilak, wieloletni więzień sowieckich obozów pracy. W latach 1950-1954 w Kąkolewnicy przeprowadzono elektryfikację. Potem zaczął się remont plebanii. Następny proboszcz, ks. Jan Sobechowicz, kontynuował prace remontowe. Jego staraniem zainstalowano na plebanii ogrzewanie i doprowadzono wodę, ogrodzono cmentarz grzebalny murem z białej cegły, a także wzniesiono budynek mieszkalny dla wikariusza, organisty, kościelnego oraz sale konferencyjne²¹.

Następni proboszczowie: ks. Mieczysław Skrodiuk, ks. Tadeusz Dzięga, ks. Tadeusz Wasiluk oraz ks. Emilian Zarzycki wnieśli swój wkład w rozwój kondycji materialnej oraz religijno-duchowej w parafii. Aktualny proboszcz, ks. kan. Janusz Sałaj, dba m.in. o konserwację zabytków w kościele, szczególnie

²⁰ *Tamże*, s. 158-151.

²¹ J. JAŚNIAK, M. DRELOWIEC, *Krótką historia parafii pod wezwaniem św. Filipa Neri w Kąkolewnicy* (prezentacja), <http://www.parafiakakolewnica.pl/pliki/historiaparafii.pdf> [08.07.2025]; por. P. SZKURŁATOWICZ, *Dzieje Kąkolewnicy w zarysie*, s. 11-145.

wartościowych obrazów i ołtarzy barokowych. W kościele odkrył stary obraz Matki Bożej Sokalskiej. Został on umieszczony na ścianie bocznej kaplicy. Ponadto zostały uporządkowane i rewitalizowane stare cmentarze na terenie parafii. Na nowym cmentarzu został zbudowany piękny kapłański grobowiec, w którym po ekshumacji spoczywają tacy księża jak: ks. Czesław Łapiński, ks. Aleksander Kornilak i ks. Stanisław Rychlik. Są tam miejsca dla kolejnych zmarłych duszpasterzy oraz księży pochodzących z tej parafii. Obok grobowca na ścianie kaplicy umieszczono tablicę poświęconą ks. Antoniemu Gomółce, zamordowanemu w Rotundzie w Zamościu. Tablica została pobłogosławiona 2 listopada 2024 roku przez ks. Mariana Stepulaka.

3. Dzieciństwo i młodość

Antoni Gomółka urodził się 20 stycznia 1906 roku w Kąkolownicy (była to stara używana nazwa), obecnie Kąkolewnicy, w powiecie radzyńskim. Jego rodzicami byli Adam i Władysława z Korólczyków, którzy prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mieli czworo dzieci²². Najstarsza była Bronisława urodzona w 1896 roku, drugim w kolejności był Józef urodzony w 1902 roku (zmarł w roku 1993). Najmłodsza była Józefa, która wyszła za mąż za Michała Mazura i zamieszała Kąkolewnicy Wschodniej.

Rodzina była bardzo spójna, darząca się szacunkiem i miłością. Antoni obserwował przykład życia rodziców i swoich najbliższych. Doświadczenie dziecka odnosiło się nie tylko do codzienności naznaczonej ciężką pracą, ale również do świadectwa życia religijnego. Za życia ks. Antoniego Gomółki parafią Kąkolewnica kierowało trzech proboszczów. W latach 1900-1919 proboszczem był ks. Józef Kozłowski. Był świadkiem I wojny światowej, także funkcjonowania powołanej przez Józefa Piłsudskiego, w sierpniu 1914 roku, tajnej organizacji pod nazwą Polska Organizacja Wojskowa. Jej zadaniem było przygotowanie przyszłych kadr wojskowych. W planach komendanta legiony i oddziały POW miały być podstawą armii polskiej. Komendantem placówki w POW był Stanisław Kominko. W drugim roku trwania wojny linia frontu przebiegała przez tereny gminy. To dzięki interwencji proboszcza, ks. Kozłowskiego, Kąkolewnica

²² S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, w: H. MISZTAŁ (red.), *W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005)*, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” 2005, s. 69.

nie została spalona. Spłonęły tylko zabudowania dworskie. Dnia 13 sierpnia 1915 roku rozpoczęła się bitwa o opanowanie Międzyrzecza Podlaskiego, która trwała dwa dni²³. W tym czasie Antoni miał 9 lat i mógł być świadkiem tych wydarzeń. Chodził wtedy do szkoły powszechnej w Kąkolewnicy. Proboszcz Antoniego w okresie jego dzieciństwa, ks. Kozłowski, zmarł w 1919 roku. Został pochowany na starym cmentarzu w Kąkolewnicy Północnej. Jego następcą był ks. Franciszek Waszczuk. Duszpasterzował w parafii w Kąkolewnicy w latach 1920-1930. W tym czasie Antoni Gomółka był uczniem gimnazjum i odkrywał powołanie do życia kapłańskiego.

Życiowa formacja Antoniego rozpoczęła się w szkole powszechnej. Szkoła w Kąkolewnicy cieszyła się dobrą opinią i dawała szansę na start w zdobywaniu wiedzy. Niektórzy rodzice, widząc intelektualne możliwości swoich dzieci, wysyłali je na dalszą edukację do gimnazjum. Było to jednak zjawisko rzadkie. Na ogół dzieci przyzwyczajano do ciężkiej pracy na roli. Potem dziedziczyły one gospodarstwa po rodzicach. Rodzice Antoniego myśleli inaczej. Uważali, że on powinien kształcić się dalej, a rodzinne gospodarstwo obejmie jego starszy brat Józef. Antoni w 1921 roku został uczniem Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego P.M.S w Radzynie Podlaskim. Dnia 28 czerwca 1922 roku otrzymał świadectwo ukończenia klasy III i uznany został za zdolnego do przejścia do klasy następnej²⁴. Był uczniem dobrym. Kryteria oceny odnosiły się do zachowania, pilności i postępu. Średnia ocen wynosiła powyżej 4.0. W latach 1923-1927 uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Egzamin dojrzałości złożył w 1927 roku²⁵. Jego wyniki w nauce były przeciętne, o czym świadczą zachowane świadectwa klasy V, VI i VII. W tamtym okresie szkoła prezentowała bardzo wysoki poziom. Uczniowie pochodzenia chłopskiego mogli mieć pewne trudności, ale przy ich pracowitości, ciekawości poznawczej i chłopskiemu uporowi dochodzili do coraz wyższego poziomu. Oceny na świadectwie nie są jednak wystarczającym kryterium

²³ P. SZKURŁATOWICZ, *100 lat temu na ziemi kąkolewnickiej*, <https://echokatolickie.pl/100-lat-temu-na-ziemi-kakolewnickiej/> [30.07.2025].

²⁴ Świadectwo szkolne ukończenia III klasy Gimnazjum Humanistycznego w Radzynie Podlaski z dnia 28 czerwca 1922 roku. Brakuje świadectwa z 1923 roku.

²⁵ Świadectwo ukończenia V klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 22 czerwca 1924 roku; Świadectwo ukończenia VI klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 21 czerwca 1925 roku; Świadectwo ukończenia VII klasy Gimnazjum Państwowego im. Józefa J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z dnia 19 czerwca 1926 roku.

opiniowania konkretnego ucznia. Warto podkreślić, że Antoni był bardzo zaangażowany w pracę w Sodaliczji Mariańskiej²⁶. O tym zaangażowaniu świadczy list polecający, napisany przez księdza prefekta.

4. Powołanie kapłańskie

Powołania kapłańskie u młodzieńców pochodzenia chłopskiego, w tamtym czasie, dość rzadko były spełnione. Podstawowym problemem było zdobycie wykształcenia na poziomie maturalnym. Podjęcie kształcenia, opłata za stancję sporo kosztowały. Mimo, że mieszkańcy Kąkolewnicy odznaczałi się wielką pracowitością, to nie wszystkie rodziny było stać na to, aby ich zdolne dzieci mogły zdobyć wykształcenie. Z pewnością rodzina Antoniego należała do tych, które chciały pomóc w wykształceniu tego młodzieńca. „Wtedy każda podjęta czynność odnoszona była do Boga, poprzez modlitwę. Praca w polu zaczynała się westchnieniem do Boga Stwórcy, a w południe, kiedy słyhać było kościelne dzwony, gospodarze i gospodynie odmawiali Anioł Pański. Tak właśnie wyglądało powiązanie ludzkiej pracy z duchowością, tak w tamtych czasach wyglądała Ewangelia pracy”²⁷.

Antoni, powołanie do kapłaństwa odkrywał w szkole średniej. Dlatego po ukończeniu gimnazjum i zdaniu egzaminu dojrzałości typu humanistycznego, we wrześniu 1927 roku został on przyjęty do Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej. Trudno dzisiaj rozeznac, dlaczego Antoni wybrał seminarium w Lublinie. Tym bardziej, że kilka lat wcześniej Benedykt XV, 24 września 1918 roku, bullą *Commissum humilitati nostrae* przywrócił diecezję janowską czyli podlaską z siedzibą w Janowie Podlaskim. Jej pierwszym biskupem mianował ks. prałata Henryka Przeździeckiego. Dnia 18 października 1919 roku biskup Henryk Przeździecki wydał dekret wznawiający działalność janowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Otwierając diecezjalną Alma Mater napisał: „W pierwszym roku odrodzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, za chwalebnych rządów

²⁶ Sodaliczja Mariańska (Kongregacja Mariańska, łac. *Congregatio Mariana*) – było to stowarzyszenie katolików świeckich, założona 25 marca 1563 roku przez J. Leunisa przy kolegium jezuitów w Rzymie w celu osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości i szerzenia Królestwa Bożego na całym świecie przez aktywną miłość, cześć i naśladowanie Maryi oraz wierną jej służbę. M. ŁACEK, *Sodaliczja Mariańska*, w: S. WILK (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. XVIII, Lublin: TN KUL 2013, kol. 521.

²⁷ M. Z. STEPULAK, *Królestwo życia i miłości*, Siedlce: Unitas 2016, s. 169.

Kościółem Rzymskokatolickim Ojca Świętego Benedykta XV, wskrzesiciela i dobrodzieja Diecezji Podlaskiej, ku czci Boga w Trójcy Jedynej, ku chwale i pożytkowi Kościoła Świętego i Ojczyzny umiłowanej, na potrzeby duchowne Diecezji Podlaskiej, albo Janowskiej, wezwawszy światła i mocy Ducha Świętego, przyczyny Najświętszej Maryi Panny i świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patronów diecezji, niniejszym dekretem w Janowie, w rezydencji naszej biskupiej, przy kościele katedralnym, otwieramy, wskrzeszając kanonicznie seminarium diecezjalne, które oddajemy w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Korony Polskiej, obierając za patrona młodzieży duchowej Świętego Rodaka naszego, anielskiego Młodziana – Stanisława Kostkę (...)”²⁸. Być może dla Antoniego najlepszym miejscem dla kształtowania powołania kapłańskiego był Lublin jako duże akademickie miasto. Antoni przyjaźnił się ks. Trokowiczem, który również studiował w Lublinie pochodzącym z parafii Drelów. Obaj studiowali w seminarium lubelskim. Aktualnie w rodzinie ks. Antoniego pozostaje pamięć o jego święceniach prezbiteratu oraz prymicji w rodzinnej parafii. Było to wielkie wydarzenie w całej Kąkolewnicy.

W parafii w Kąkolewnicy pojawiały się jeszcze inne powołania do stanu kapłańskiego. Były też powołania wśród dziewcząt do życia konsekrowanego. O. Józef Pakuła był oblatem Maryi Niepokalanej. Przez prawie całe swoje życie zakonne pracował w Belgii i Francji. Z parafii w Kąkolewnicy pochodził również ks. Stanisław Rychlik, wyświęcony w 1930 roku. Studiował w seminarium duchownym w Janowie Podlaskim. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Kąkolewnicy Południowej. Na tym samym cmentarzu został pochowany także kleryk seminarium janowskiego Józef Komoń. Urodził się w 1904 roku. Zmarł w 1928 roku, mając 24 lata. Był to kolega Antoniego. Po II wojnie światowej zostali wyświęceni nowi księża pochodzący z parafii: ks. Stanisław Zalewski i ks. Stanisław Gałęcki – salezjanin.

Antoni jako alumn bywał w swojej rodzinnej parafii. Obserwował w niej życie parafialne, już w odrodzonej Polsce. Dotychczasowy jego proboszcz, ks. Waszczuk, w 1931 roku, wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w wieku 57 lat. Jego następcą został ks. Czesław Łapiński. On był w 1932 roku gospodarzem prymicji ks. Antoniego Gomółki. Ten czas był z pewnością bardzo cennym doświadczeniem życiowym dla ks. Antoniego. Ks. kan. Czesław Łapiński

²⁸ *Historia Seminarium*, <https://wsd.siedlce.pl/jubileusz/historia/> [18.07.2025].

zmarł w 1948 roku i został pochowany na nowym cmentarzu w Kąkolewnicy Południowej.

Ks. Antoni Gomółka był zaprzyjaźniony z rodziną Tafilów. Wincenty Tafil był organistą w Kąkolewnicy, społecznikiem i patriotą. Jego synowie byli prześladowani przez Niemców, a dwaj z nich, Jerzy i Ryszard, zostali zamordowani w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Trzeci brat, Kazimierz, przeżył grozę obozu. Zmarli z rodziny Tafilów spoczywają na cmentarzu w Kąkolewnicy.

5. Praca duszpasterska

Antoni Gomółka ukończył seminarium duchowne w Lublinie. Wyniki absolutorium potwierdzają, że był studentem dobrym i sumiennym. Bez żadnych przeszkód natury dydaktycznej i pedagogicznej został włączony do prezbiterium Kościoła lubelskiego. Stało się to najprawdopodobniej w czerwcu 1932 roku. Po kilku miesiącach oczekiwania biskup lubelski Marian Fulman posłał ks. Antoniego Gomółkę do Zamościa jako prefekta Szkoły Powszechnej nr 2. Z badań biskupa Mariusza Leszczyńskiego wynika, że ks. Antoni Gomółka pełnił również obowiązki prefekta zamojskiej Szkoły Powszechnej nr 6. Ten sam autor stwierdza, że „ (...) ks. Antoni Gomółka był także kapelanem i działaczem harcerskim oraz kapelanem Wojska Polskiego w stopniu kapitana”²⁹. Angażował się również w budowę kościoła Świętego Krzyża w Zamościu. Był opiekunem budowy, po uwięzieniu ks. Zawiszy. Zdołał nakryć kościół, wytrącając Niemcom pretekst do jego rozbiórki³⁰. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1938-1946 według projektu Jerzego Siennickiego. W dniu 10 listopada 1946 roku została poświęcona przez ks. Franciszka Zawiszę. Kolejne prace wykończeniowe i budowlane, trudne i kosztowne, były prowadzone jeszcze przez kilka lat. Problemem była budowa wieży. Wybudowano ją według zmodernizowanego projektu inżyniera Tadeusza Witkowskiego z Lublina. Prace budowlane przy niej zostały zakończone dopiero w 1978 roku. Fronton świątyni został ozdobiony kolumnadą, na której oparty jest obszerny balkon. W dniu 17 września 1978 roku świątynia została poświęcona przez biskupa Bolesława Pylaka. Wtedy

²⁹ M. LESZCZYŃSKI, *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*, Zamość: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej 2002, s. 79-80.

³⁰ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 69.

zmieniono wezwanie świątyni ze Znalezienia Drzewa Krzyża Świętego na Krzyża Świętego³¹.

Ks. Antoni był miłośnikiem motoryzacji. Jeździł czerwonym fiatem. Miał też motocykl. Mieszkał u rodziny Rycajów przy ul. Partyzantów, róg Orlej. Lokal znajdował się na parterze z wejściem od ul. Orlej, po schodach. Mieszkanie składało się z przedpokoju, dużego pokoju i małej sypialni z oknami od podwórza. Liczył się z możliwością aresztowania przez Niemców. Dlatego miał przygotowany plecak z niezbędnymi rzeczami oraz zaplanowaną drogę ucieczki i pewne miejsce schronienia. W 2001 roku przystąpiono do zbierania o nim informacji w ramach II etapu beatyfikacji ofiar nazizmu i komunizmu³².

M. Meysztowicz zapisała, iż po święceniach ks. Antoni zamieszkał w Zamościu, w kamienicy przy ul. Orlej 1 i pracował jako prefekt w Szkole Powszechnej nr 6 (także nr 2). Był również kapelanem i działaczem harcerskim oraz kapelanem Wojska Polskiego, w stopniu kapitana. Angażował się w budowę kościoła św. Krzyża w Zamościu. Kiedy na kościele z inicjatywy ks. Antoniego pojawił się dach Niemcy odstąpili od zniszczenia kościoła. Z relacji Marii Meysztowicz wynika, że „ksiądz mieszkał u Franciszki Rycajowej, przy ulicy Orlej 1. Było to właściwie jedno, duże mieszkanie, z wejściem frontowym od ulicy Orlej. (...) Obiady były wspólne. Sądzę, że ksiądz się tam stołował za odpłatnością, a mieszkał przy rodzinie, aby były zachowane względy przyzwoitości. Gospodyni miała trójkę dzieci, w okresie nas interesującym, już dorosłych. Dzieci były małe, wesołe, ksiądz też, nic więc dziwnego, że nawiązały się kontakty towarzyskie”³³. Warunki mieszkaniowe nie były sprzyjające. Ksiądz Antoni potwierdza to w liście do rodziców z 3 listopada 1935 r.: „Na razie mieszkam po staremu, chociaż zaczyna mnie męczyć brak słońca w moim mieszkaniu i zdaję się na inne, bo już pewnie w tym miesiącu przeniosę się gdzie indziej”³⁴. Nie ma żadnych dowodów, aby ks. Gomółka zmienił miejsce zamieszkania. Ks. Antoni potrafił zjednać sobie dzieci. Niektórzy wspominają, że zawsze nosił dla nich cukierki.

³¹ *Parafia pw. Świętego Krzyża – Zamość*, <https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-swietego-krzyza-zamosc> [30.07.2025].

³² *Gomółka Antoni (1906-1941) ksiądz, kapelan i kapitan WP*, <https://www.zamoscio.pedia.pl/index.php/hasla-alfabetycznie/g/gk-gp/3668-gomolka-antoni-1906-1941-ksiazd-kapelan-i-kapitan-wp> [16.12.2024].

³³ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r. – na podstawie relacji Janiny Korzeniowskiej z d. Rycaj*.

³⁴ Z listu ks. A. Gomółki do rodziny.

Wydaje się, że utrudnienia natury materialnej były w pełni rekompensowane innymi walorami, które miał – dom państwa Rycajów. Pojęcie domu jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla księdza niezwiązanego z pracą typowo parafialną, pozbawionego parafii, kojarzone jest z jego klimatem pełnym przyjaźni i zrozumienia. Z relacji osób znających opisywany dom wynika, że był on miejscem azylu, wypoczynku i twórczych spotkań księży prefektów zamojskich szkół. Odwołując się do relacji Pani Meysztowicz - wówczas kilkuletniej dziewczynki – można uznać, że dom państwa Rycajów spełniał taką rolę. „W domu bywali wszyscy zamojscy księża: Zawisza, Trochonowicz, Staniszewski, innych nazwisk nie pamiętam (...)”³⁵. Wymienieni kapłani chlubnie wpisali się w krajobraz nie tylko Zamościa, ale całego Kościoła lubelskiego. Ks. Antoni Gomółka lubił życie kapłańskie, które mógł realizować dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Wspomniana M. Meysztowicz zapisała: „Ksiądz Gomółka był zapalonym automobilistą, najpierw jeździł motocyklem, a krótko przed wojną kupił mały dwuosobowy fiacik, chyba ostatni krzyk mody. Te osiągnięcia techniki pozwalały mu odwiedzać kapłanów w parafiach poza Zamościem”³⁶. W cytowanym już liście do rodziców ks. Antoni napisał: „Dni wolne spędziłem w Zamościu, chociaż miałem zamiar wyjechać do kolegi do Lwowa, ale pogoda z deszczem wpłynęła na drogi i nie chciałem po błocie jechać. Tylko wieczorem zrobiłem wypad do ks. Wiktora, tam śliczna i sucha droga”³⁷.

Ks. Antoni, wypełniając bardzo konkretną pracę dydaktyczną i pedagogiczną, nie przestał interesować się duszpasterstwem parafialnym. Świadczy o tym jego posługa duszpasterska i rekolekcyjna w wielu parafiach podzamojskich. Dostrzegał to także biskup lubelski, który posyłał ks. Gomółkę do pracy parafialnej. Mianował go tymczasowym administratorem parafii w Rachaniach pod nieobecność tamtejszego proboszcza, ks. J. Tomzy, który przez pewien czas przebywał w Rzymie. Nie można jednak doszukać się oficjalnych nominacji. Być może były to polecenia ustne.

Nie ma żadnych oficjalnych dokumentów dotyczących pracy ks. Antoniego z uczniami zamojskich szkół. M. Meysztowicz w swoich wspomnieniach zapisała, że ks. Antoni traktował swoją prefekturę bardzo poważnie i nie

³⁵ *Tamże.*

³⁶ *Tamże*; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70.

³⁷ Z listu ks. A. Gomółki do rodziny.

ograniczał jej tylko do szkoły. Próbował według swoich możliwości organizować młodzieży czas pozaszkolny, współpracując z nauczycielami i nawiązując bliższy kontakt z rodzicami. „Ksiądz Antoni często odwiedzał swoich uczniów, obdarowując ich pięknymi książeczkami o budującej treści i rozmawiając z ich rodzicami o sprawach wychowawczych”³⁸.

Ks. Gomółka szukał także właściwego programu wychowania. Odnalazł go w harcerstwie. A. Kędziora zapisał: „Harcerska legitymacja z datą wydania 18 maja 1934 roku, zdjęcie z podpisem „kochanemu kapelanowi”; wódz ze swymi „zuszka” na czele „Krasnoludka”, zdjęcie ks. Antoniego w rogatywce harcerskiej z dwoma zakonnikami, to nieliczne, a jakie rozbudzające naszą wyobraźnię dokumenty. Zapisana jest w nich historia człowieka, którego nazwisko umieszczone zostało na pomniku w kwaterze harcerzy na Rotundzie Zamojskiej. Szkoda, że bez zaznaczenia, że był księdzem – takie mieliśmy czasy. Może dzisiaj jesteśmy powołani do tego, aby dopisać to brakujące słowo”³⁹.

Sam ks. Antoni o swojej pracy według prawa harcerskiego pisał tak: „Musimy dbać o wysoki poziom moralny naszego wychowania harcerskiego i wrodzoną tęsknotę za Bogiem uczynić rzeczywistością młodych dusz. Księża kapelani mają tutaj dużą rolę do odegrania”⁴⁰.

Nic też dziwnego, że 63. DSH w Zamościu, która powstała w 80. rocznicę skautingu zamojskiego, obrała sobie za patrona ks. Antoniego Gomółkę, bo właśnie on pozostaje w pamięci mieszkańców miasta jako wzór kapelanów harcerzy i zuchów. Tak ks. Antoni dorastał do heroicznego męczeństwa⁴¹.

W tym kontekście M. Meysztowicz przesłała list do ks. M. Giergiela informując go o okolicznościach aresztowania i śmierci ks. Antoniego Gomółki⁴². Te informacje, jak zaznaczyła, pochodzą z listu jej kuzynki. Wcześniej, 30 września 1997 roku, M. Meysztowicz zeznała: „Co do ks. Gomółki, to działo się w roku, kiedy była moc jeńców sowieckich nawet w szpitalu – lipiec albo wrzesień (...).

³⁸ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70.

³⁹ A. KĘDZIORA, *Ksiądz Antoni Gomółka*, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” (1987), nr 2 (12), s. 72; S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 70-71.

⁴⁰ M. MEYSZTOWICZ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*

⁴¹ *Tamże*.

⁴² M. MEYSZTOWICZ, *List do ks. M. Giergiela z 7 października 1997 roku*, Archiwum 67. DSH w Zamościu.

Ks. Gomółka był aresztowany i leżał na ogólnej sali. Był tam policjant, który pilnował księdza. Ksiądz był zabrany z kościoła. Ukrywał się początkowo u nas, a później był u proboszcza w biłgorajskim, ale zapomniałam nazwy tej miejscowości. Znałam tego proboszcza, bo byłam tam z ks. Trochonowiczem i ks. Zawiszą. (...) Ks. Gomółka był także prefektem w szkole handlowej i Niemcy zarzucali jemu, że przebywa z młodzieżą. W międzyczasie ksiądz został zabrany znowu do szpitala. Zachorował na tyfus. Leżał wówczas w zakaźnym szpitalu. Początkowo leżał w małej salce. Za drzwiami stał policjant, który był ojcem jego uczennicy. Ksiądz już przychodził do zdrowia, wyglądał nawet dobrze i wywożono go na taras. Wiedział, że lekarze przetrzymują go. Plecak do ucieczki był przygotowany, ale on mówił: nie będę brał na sumienie ojca swojej uczennicy, który ma do mnie zaufanie i siedzi za drzwiami⁴³. Pani Maria kontynuuje: „(...) Kiedy odjechałam, (...) mamusia chodziła dalej. Zakonnice, które były w tym szpitalu, opowiedziały, że chyba świtem przyjechali Niemcy do księdza i powiedzieli, że go biorą do innego lazaretu. Ksiądz stracił kompletnie siłę i nie mógł się (...) ubrać, zaniemówił, wiedział chyba, po co go biorą. Zakonnica ubierała księdza (...) wrzucono go na wóz, na słomę⁴⁴.”

Aresztowanie księdza Antoniego dokonało się najprawdopodobniej za sprawą pewnego nauczyciela, który spotykał się z prefektem w jednej szkole i znał jego oddziaływanie na uczniów. Wspomina o tym M. Meysztowicz: „Mamusię spotkał kiedyś Mazuryk. Był to zamościanin, którym w czasie okupacji wysługiwało się gestapo. Powiedział, że będzie chciał coś załatwić w sprawie księdza. Mazuryk uczył z księdzem w szkole i o ile pamiętam, był nauczycielem muzyki. Grał na skrzypcach. Przypuszczaliśmy wówczas wszyscy, że to on chyba pomógł księdza aresztować. Przecież musiał jakoś pracować jak ten Niemiec⁴⁵.”

6. Heroiczne męczeństwo

Nie zachowały się żadne dokumenty mówiące o dokładnej dacie aresztowania księdza prefekta Gomółki. Prawdopodobnie było to na początku lipca 1941 roku. Po aresztowaniu przewieziono go do więzienia usytuowanego w Rotundzie Zamojskiej. Nie czekano długo z osądzeniem i wykonaniem wyroku.

⁴³ TAŻ, *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r.*

⁴⁴ *Tamże.*

⁴⁵ *Tamże.*

Przestępstwo księdza prefekta, według Niemców polegało na tym, że był ze swoimi uczniami w chwilach tragedii wojennej. Dla okupanta niemieckiego było oczywiste, że taka działalność podlega karze śmierci. M. Leszczyński napisał: „Podawane są różne daty męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Gomółki: 7 lipca 1941 i 8 sierpnia. Prochy ks. Gomółki spoczywają na terenie Rotundy Zamojskiej”⁴⁶. Podawane są też inne daty męczeńskiej śmierci ks. Gomółki: 7 lipca 1941 roku, 7 sierpnia lub też 8 sierpnia 1941 roku. Według jeszcze innej jeszcze relacji ks. Gomółka „zrezygnował z przygotowanej ucieczki ze szpitala, nie chcąc narażać pilnującego go policjanta, którego dzieci uczył religii. Zabranym ze szpitala, chory na tyfus płamisty 16 VIII 1942 r. został rozstrzelany na Rotundzie”. Prochy ks. Gomółki spoczywają na terenie Rotundy Zamojskiej⁴⁷.

Bardzo dokładnie historię ks. Antoniego z ostatnich dni jego życia opisał Zygmunt Klukowski w swoim *Dzienniku z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*⁴⁸. „11 lipca 1941 roku obecnie w areszcie ciężko choruje ks. Gomółka z Zamościa. 9 sierpnia rano nagle wywieziono z więzienia w Zamościu w niewiadomym kierunku 20 osób (w tej grupie był ks. Antoni). 15 września 1941 roku sprawdziła się straszna wiadomość o rozstrzelaniu w Zamościu około 20 zupełnie niewinnych ludzi. Nie ma już żadnej wiadomości. Z Zamościa zostali rozstrzelani: burmistrz m. Zamościa Michał Wazowski i jego 15-letni syn, uczeń gimnazjum oraz ks. Gomółka. Reszty nazwisk jeszcze nie ustaliłem”⁴⁹.

W pamięci uczniów ks. prefekt Antoni Gomółka zapisał się jako znakomity wychowawca, który czerpał mądrość pedagogiczną ze wspaniałych wzorców harcerstwa. Życie prawami harcerza pomagało mu dostrzegać potrzeby innych i szanować drugiego człowieka. To w szczególny sposób uwidoczniło się w postawie ks. Antoniego Gomółki podczas jego pobytu w szpitalu i wobec możliwości ucieczki przed aresztowaniem. W pamięci rodziny i mieszkańców Zamościa prefekt zapisał się jako człowiek niosący chrześcijańską harcerską radość, jako codzienny Mikołaj odwiedzający swoich uczniów, zwłaszcza najbiedniejszych

⁴⁶ M. LESZCZYŃSKI, *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*. Zamość 2002: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej, s. 79-80

⁴⁷ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 72-73; BP MARIUSZ LESZCZYŃSKI, *Ks. Antoni Gomółka (1906-1941)*, <https://bielsko.niedziela.pl/artykul/17789/nd/Ks-Antoni-Gomolka-1906-1941> [16.12.2024].

⁴⁸ Z. KLUKOWSKI, *Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*, Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza 1958.

⁴⁹ *Tamże*.

i dzielący się z nimi nie tylko dobrym słowem, ale także materialnymi darami. A wszystko to czynił w duchu kultury chrześcijańskiej, która w każdym człowieku rysuje obraz samego Boga. Postać tego 35-letniego księdza, wychowawcy młodzieży, kapelana wojskowego w stopniu kapitana⁵⁰, harcerza i męczennika, na trwałe wpisała się w krajobraz i historię Zamościa. Ks. Antoni Gomółka nie przestaje mówić do współczesnych, bo wszystko to czynił w duchu kultury chrześcijańskiej, która w każdym człowieku rysuje obraz samego Boga⁵¹.

Ks. Antoni był spadkobiercą męczenników – unitów z Pratulina i niezbyt odległego od Kąkolewnicy, Drelowa. Wydaje się, że ta świadomość dawała mu siłę w chwili męczeństwa. Męczeństwo jest oznaką dojrzałej religijności. Dojrzałość ta posiada następujące kryteria: a) autonomia motywacji religijnej, pojawia się ona wtedy, kiedy motywy religijne posiadają charakter wyłącznie własny; b) koncepcja (obraz) Boga, ważne jest, aby nie utożsamiać własnego obrazu Boga z Bogiem rzeczywistym i transcendentnym; c) umiejętność różnicowania elementów istotnych i ubocznych w religii; d) umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych; autentyczność przekonań religijnych⁵².

Ks. Antoni był żywo związany z dawnym zamojskim kościołem i klasztorem reformatów, obecnie kościołem rektoralnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Tutaj właśnie zajmował się harcerzami i dodatkowo był kapelanem wojskowym. W świadomości mieszkańców miasta kościół ten funkcjonuje jako kościół szkolny. Przez wiele lat był ukryty między terenem ogrodu zoologicznego a budynkiem Akademii Zamojskiej. 200 lat temu miała miejsce kasata klasztoru reformatów, wyburzenie murów klasztoru i przeznaczenie budynku świątyni na cele świeckie. W 1922 roku – kościół został odzyskany. Nowy rozdział historii kościoła dopisał okres wojny i okupacji. We wrześniu 1939 roku w podziemiach kościoła był przechowywany obraz Jana Matejki *Hołd Pruski*. Po

⁵⁰ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 73. W Wojsku Polskim przedwojennym kapelani często posiadali stopnie wojskowe, a stopień kapitana był jednym z możliwych do uzyskania, szczególnie dla starszych kapelanów. W II RP duszpasterstwo wojskowe było dobrze zorganizowane, a kapelani stanowili integralną część sił zbrojnych. Stopień kapitana był jednym z wyższych stopni oficerskich, który mógł być nadawany kapelanom, zwłaszcza tym, którzy pełnili służbę na wyższych stanowiskach, np. jako starsi kapelani w dywizjach czy korpusach. Por. J. ODZIEMKOWSKI, *Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945*, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 1998.

⁵¹ S. SIECZKA, *Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941)*, s. 73.

⁵² M. Z. STEPULAK, *Męczennicy Podlasia – psychologiczna analiza męczeństwa*, w: TENŻE (red.), *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki*, Siedlce: PETIT 1995, s. 290-293.

zamknięciu przez Niemców kolegiaty zamojskiej, dziś katedry, było to jedyne miejsce kultu w Zamościu⁵³.

7. Zainteresowania i pasje

Jednym z przejawów dojrzałej osobowości są zainteresowania i realizowanie różnych pasji. Ks. Antoni, oprócz posługi duszpasterskiej w parafii oraz pracy z żołnierzami i harcerzami, znajdował czas na dodatkowe hobby.

Jedną z jego pasji było zainteresowanie motoryzacją, najpierw były to motocykle. Antoni posiadał motocykl i używał go przede wszystkim do celów duszpasterskich. Jego marzenia i zainteresowania były zgodne z tym, iż „(...) odrodzona po zaborach Polska zapragnęła mieć swój rodzimy samochód. Marzenia o tym samodzielnym motoryzacyjnym przedsięwzięciu zweryfikowały jednak względy finansowe oraz zawiłości technologiczne, które nie gwarantowały ostatecznego sukcesu. Zdecydowano się zatem na zakup licencji od uznanego europejskiego producenta. Wybór padł na włoskiego Fiata i tak zaczęła

⁵³ *Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu*, <https://www.katarzynazamosc.pl/kategorie/historia> [01.08.2025]. „Pod koniec lat 80-tych dokładne badania kościoła, wykazały realne zagrożenie katastrofy budowlanej. Wydano nakaz zamknięcia kościoła. Pojawiły się głosy, aby nie tylko ratować to co zachowało się mimo zmiennych kolei losu budynku, ale przywrócić dawną świetność i zrekonstruować założenia klasztoru. Realizacja tego zamierzenia dałaby w efekcie uporządkowanie ważnego fragmentu miasta, od drogi lubelskiej i wypełniłaby pustkę w panoramie od strony północno-wschodniej. [...]. Walka społeczeństwa zamojskiego o odzyskanie kościoła dla potrzeb kultu odniosła wreszcie pozytywny skutek. „Przejęcie budynku przez władze kościelne wyznaczono na 18 lipca – piątek 1922 roku. Prace remontowe i wyposażanie wnętrza trwały kilka lat. Odkryto okna w nawie, zamurowano okna i drzwi po zastanych zmianach, przywrócono pierwotny wygląd prezbiterium. Wybudowano chór muzyczny. We wnętrzu znalazły się ołtarze – dar młodzieży szkół rzemieślniczych. W ołtarzu głównym umieszczono obraz św. Katarzyny przed Madonną z Dzieciątkiem Jezus, z nieistniejącego kościoła na przedmieściu lubelskim, który został zburzony w 1807 roku i był przechowywany w kolegiacie. W roku 1938 sprowadzono relikwie św. Andrzeja Boboli. Główne uroczystości odbyły się w dniach 7 i 8 września 1938 roku. Relikwie przywieziono od strony Lublina do kościoła garnizonowego a następnie do kolegiaty. O godz. 1.00 procesja przeszła z kolegiaty na rynek wielki, skąd po nabożeństwie wniesiono relikwie do kościoła św. Katarzyny, gdzie trwała adoracja do godz. 6.00. W 1998 roku odzyskano teren wokół świątyni, w 2008 roku zakończono remont kościoła, a rok później kościół ponownie poświęcono. Uroczystościom przewodniczył biskup Wacław Depo. W dniu 12 września 2018 roku rozpoczęła się odbudowa budynku klasztoru”. *Tamże*.

się historia Polskiego Fiata⁵⁴. W krótkim czasie nastąpiła realizacja tych zamierzeń, bowiem w 1931 roku podpisano umowę z Włochami na produkcję samochodu⁵⁵.

W 1932 r. ruszyła seryjna produkcja i *Fiat 508 I Balilla*, czyli *Polski Fiat 508 I*, stał się najbardziej popularnym samochodem na polskich drogach. Z czasem w tym modelu zaczęto stosować coraz więcej polskich rozwiązań oraz części. W ten sposób dostosowywano go do polskich warunków terenowych. W 1935 roku powstała ulepszona polska wersja, czyli Fiat 508 III, który otrzymał handlową nazwę *Junak*. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej prawie 96% wszystkich części do produkcji *Junaka* pochodziło z krajowej produkcji⁵⁶. „Na podwoziu Polskiego Fiata 508 III *Junak* w 1936 r. powstała również specjalna wersja tego modelu dla Wojska Polskiego. Był to słynny Polski Fiat 508/III W *Łazik*. Dzięki opuszczonej przedniej szybie żołnierze jadący *Łazikiem* mogli również prowadzić ogień z wnętrza pojazdu. Dzięki tym właściwością polskiego *Łazika* można porównać do amerykańskiego Willysa, samochodu, który zrewolucjonizował pole walki. Do września 1939 r. zbudowano 1500 tych samochodów⁵⁷.

Pasja motoryzacyjna ks. Antoniego miała swoje odniesienie do aktualnych wówczas trendów motoryzacyjnych w Polsce. Ks. Gomółka był jednym z pierwszych użytkowników Fiata 508 I. Jego pasja motoryzacyjna wpisuje się w wysiłki ówczesnego rządu, który rozwijał politykę gospodarczą Polski w aspekcie innowacyjności i oryginalności.

Ks. Antoni interesował się także muzyką kościelną, zwłaszcza organową. Sam uczył się gry na organach. Formacja w seminariach duchownych kładła szczególny nacisk na znajomość śpiewu gregoriańskiego oraz muzyki organowej. Organy do dzisiaj stanowią oficjalny i podstawowy instrument w sprawowaniu liturgii⁵⁸. „(...) od początku muzyka była związana z obrzędami. Na

⁵⁴ T. CIEŚLAK, *Historia Polskiego Fiata w II RP*, <https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznana/konkursy-i-projekty/wielkopolski-kongres-pamieci-n/202432,Historia-Polskiego-Fiata-w-niezwyklej-kolekcji-Zdzislaw-Siereckiego-z-Jozefowa-.html> [29.07.2025].

⁵⁵ *Tamże*.

⁵⁶ *Tamże*.

⁵⁷ *Tamże*.

⁵⁸ K. MICHALCZUK, *O muzyce w Kościele*, <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2012/Przewodnik-Katolicki-46-2012/Wiara-i-Kosciol/O-muzyce-w-Kosciole> [30.07.2025].

pierwszym miejscu stawiano śpiew jednogłosowy, ściśle związany z tekstami liturgicznymi. Początkowo niechętnie Kościół godził się na wprowadzanie do obrzędów śpiewu wielogłosowego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sprzeciwiano się także dopuszczaniu muzyki instrumentalnej do liturgii w obawie przed desakralizacją. Jedynie głos ludzki był uważany za święty „instrument”, najlepszy do wychwalania, sławienia i uwielbiania Boga. Św. Ambroży np. uważał piszczałki i flety za instrumenty nienadające się do liturgii. Chętnie widział natomiast w czasie.

W świetle obecnego prawodawstwa kościelnego muzykę wokalną stanowią: chorał gregoriański, polifonia różnych gatunków oraz śpiew ludowy. Wśród śpiewów pierwsze miejsce zajmuje chorał gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Przez wiele wieków uznawany za oficjalną i jedyną formę muzyki kościelnej. Muzykę organową wprowadzano do liturgii stopniowo. Początkowo organy towarzyszyły niektórym śpiewom mszalnym i brewiarzowym. Z czasem zaczęto je wykorzystywać jako samodzielny instrument do wykonywania muzyki instrumentalnej⁵⁹.

W tym kontekście powstaje pytanie, gdzie ks. Antoni zdobywał umiejętności gry na organach. Pytałem o to Barbarę Komoń, córkę brata ks. Antoniego, Józefa Gomółki. Nie była jednak w stanie dokładnie odpowiedzieć. Wydaje się jednak, że gry na organach Antoni uczył się jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Podsumowanie i wnioski

Artykuł nie jest jedynie biografią ks. Antoniego Gomółki. Zawiera bowiem wiele elementów ubogacających, jak: zarys historyczny Kąkolewnicy czy krótka historia parafii w Kąkolewnicy. Istotnym przedmiotem zainteresowania stała się sama biografia ks. Antoniego Gomółki. Życiorys zawiera kilka następujących aspektów: dzieciństwo i młodość, powołanie kapłańskie, praca duszpasterska, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje. Całość artykułu kończy modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki jako męczennika.

⁵⁹ *Tamże.*

W kontekście powyższego artykułu można wyprowadzić następujące wnioski:

- Powołanie do kapłaństwa Antoniego Gomółki kształtowało się przede wszystkim w jego rodzinie, w atmosferze pobożności rodziców i pozostałych członków rodziny.
- Ważną rolę w odkrywaniu powołania kapłańskiego odegrali miejscowi duszpasterze, a także inne osoby oraz grupy religijne i społeczne, np. Sodaliczka Mariańska.
- Szczególne znaczenie w życiu ks. Gomółki miała jego rodzinna parafia. Należy tutaj podkreślić wielką determinację miejscowych wiernych w tworzeniu samodzielnej parafii, zaangażowanie w budowę kościoła. Na uwagę zasługuje także wysiłek w kształtowaniu swojego życia religijnego i duchowego.
- Mieszkańcy Kąkolewnicy nosili w sobie pamięć o męczeństwie unitów w Pratulinie i pobliskim Drelowie. W tym aspekcie rodziła się jego osobista świadomość dotycząca męczeństwa za wiarę.
- Męczeństwo ks. Antoniego Gomółki jest wyrazem jego dojrzałej osobowości, tak w wymiarze ludzkim, jak też religijnym.

Modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki – męczennika

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci, za to, że dałeś nam i Kościołowi
księdza Antoniego Gomółkę,
który kształcił i wychowywał młodzież,
zginął śmiercią męczeńską, ratując ojca rodziny.
Panie Boże, zgodnie z Twoją wolą udziel tej łaski, o którą prosimy,
aby ksiądz Antoni został
włączony w poczet Twoich Świętych.
Amen.

Królowo Męczenników – módl się za nami.

* * *

STRESZCZENIE

Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie biografii ks. Antoniego Gomółki (1906-1941), męczennika II wojny światowej, kandydata na ołtarze. Ks. Antoni pochodził z parafii w Kąkolewnicy. Jego biografia została poszerzona o kontekst historyczny, kulturowy i religijny. Był księdzem diecezji lubelskiej, pracującym duszpastersko w Zamościu. W pierwszej części artykułu zostały zamieszczone dwa wątki natury historycznej i kulturowej. Pierwszy z nich dotyczy zarysu historycznego Kąkolewnicy, a drugi krótkiej historii parafii w Kąkolewnicy. Kolejnym elementem tego artykułu jest prezentacja okresu dzieciństwa i młodości Antoniego. Sprawdzonej tezą jest powiedzenie, iż okres dzieciństwa i młodości znacząco warunkuje dorosłe życie człowieka. W artykule zwrócono również szczególną uwagę na powołanie kapłańskie ks. Antoniego, jego pracę duszpasterską, heroiczne męczeństwo oraz zainteresowania i pasje. Na końcu artykułu została umieszczona modlitwa o beatyfikację ks. Antoniego Gomółki-męczennika. Całość pracy zamyka się podsumowaniem i syntetycznymi wnioskami oraz bibliografią. Niewiele jest opublikowanych źródeł. Dlatego ważne są świadectwa i informacje od członków rodziny ks. Antoniego Gomółki i świadków jego życia. Aktualnie trwa przygotowanie do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Antoniego Gomółki i grupy księży oraz innych osób.

SUMMARY

Father Antoni Gomółka – Martyr of Kąkolewnica

The main purpose of this article was to present the biography of Father Antoni Gomółka (1906-1941), a World War II martyr and candidate for sainthood. Father Antoni came from the Kąkolewnica parish. His biography was expanded to include historical, cultural, and religious context. He was a priest of the Lublin diocese, working pastorally in Zamość. The first part of the article presented two threads of a historical and cultural nature. The first concerns a historical outline of Kąkolewnica, and the second a brief history of the Kąkolewnica parish. The next element of this article is to presents Antoni's childhood

and youth. It is a proven thesis that childhood and youth significantly determine a person's adult life. The article also pays special attention to Father Antoni's priestly vocation, his pastoral work, his heroic martyrdom, and his interests and passions. At the end of the article, a prayer for the beatification of Father Antoni Gomółka, the martyr, is included. The work concludes with a summary, concise conclusions, and a bibliography. There are few published sources. Therefore, the testimonies and information from members of Fr. Antoni Gomółka's family and witnesses to his life are important. Preparations are currently underway to begin the beatification process of Fr. Antoni Gomółka and a group of priests and others.

BIBLIOGRAFIA

- Adamowski, J., Kościuk-Jarosz, A. (2019). *Tam na zalasiu, tam na Podlasiu... Studia i materiały do badań nad językiem i folklorem Kąkolewnicy i najbliższych okolic (powiat Radzyń Podlaski)*. Kąkolewnica-Lublin: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.
- Bartnik, Cz. S. (1999). *Mistyka wsi*. Lublin-Żrebce: Standruk.
- Biegajło, E. (1960). *Słownictwo wsi Kąkolewnica*. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dra Jana Tokarskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
- Cieślak, T. *Historia Polskiego Fiata w II RP*. Pobrano z: <https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/konkursy-i-projekty/wielkopolski-kongres-pamieci-n/202432,Historia-Polskiego-Fiata-w-niezwyklej-kolekcji-Zdzislawa-Siereckiego-z-Jozefowa-.html> [29.07.2025].
- Geresz, J. (1995). *Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic*. Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski: OW „Civitas Christiana”.
- Gomółka Antoni (1906-1941) ksiądz, kapelan i kapitan WP*. Pobrano z: <https://www.zamosciopedia.pl/index.php/hasla-alfabetycznie/g/gk-gp/3668-gomolka-antoni-1906-1941-ksiazd-kapelan-i-kapitan-wp> [16.12.2024].
- Historia Seminarium*. Pobrano z: <https://wsd.siedlce.pl/jubileusz/historia/> [18.07.2025].

- Jarmuł, S. (1995). *Szkice z dziejów Radzyna Podlaskiego i byłego powiatu radzyńskiego*. Radzyń Podlaski: Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radzynie Podlaskim.
- Jaśniak, J., Drelowicz, M. (b. r.). *Krótką historią parafii pod wezwaniem św. Filipa Neri w Kąkolewnicy* (prezentacja). Pobrano z: <http://www.parafia.kakolewnica.pl/pliki/historiaparafii.pdf> [08.07.2025].
- Kędziora, A. (1987). Ksiądz Antoni Gomółka. *Zamojski Kwartalnik Kulturalny* (2), 72.
- Klukowski, Z. (1958). *Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)*. Lublin: Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza.
- Kościół Rektoralny pw. św. Katarzyny w Zamościu*. Pobrano z: <https://www.katarzynazamosc.pl/kategorie/historia> [01.08.2025].
- Leszczyński, M. (2002). *Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej*. Zamość: Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej.
- Leszczyński, M. (2003). *Ks. Antoni Gomółka (1906-1941)*. Pobrano z: <https://www.niedziela.pl/artukul/17789/nd/Ks-Antoni-Gomolka-1906-1941> [16.12.2024].
- Łacek, M. (2013). Sodaliczka Mariańska. W: S. Wilk (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. XVIII (521-525). Lublin: TN KUL.
- Maraszek, M. (2019). *Nasze dzieje. Międzyrzec 1390-2019*. Międzyrzec Podlaski: Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzecza Podlaskiego.
- Meysztowicz, M. (1997). *List do M. Giergiela z 7 października 1997 roku*. Zamość: Archiwum 67. DSH.
- Meysztowicz, M. (1997). *Odręczna notatka i list, Szczecin 30 IX 1997 r. – na podstawie relacji Janiny Korzeniowskiej z d. Ryca*.
- Michalczuk, K. (2012). *O muzyce w Kościele*. Pobrano z: <https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2012/Przewodnik-Katolicki-46-2012/Wiara-i-Kosciol/O-muzyce-w-Koscielach> [30.07.2025].
- Odziemkowski, J. (1998). *Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945*. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

- Parafia pw. Świętego Krzyża – Zamość*. Pobrano z: <https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafie/parafia-swietego-krzyza-zamosc> [30.07.2025].
- Pleszczyński, A. (2000). *Opis historyczno-statystyczny parafii międzyrzeckiej*. Międzyrzec Podlaski: Agencja Wydawnicza „Pro Media”.
- Pleszczyński, A. (2003). *Bojarzy międzyrzeccy*. Międzyrzec Podlaski: Towarzystwo Przyjaciół Nauk. (Oryginał opublikowany w 1892).
- Rzewuski, J. (2021). *Parafia rzymskokatolicka w Łukowie w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych od XIII do XX wieku*. Łuków: Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego.
- Sieczka, S. (2005). Kapłan, harcerz i męczennik Ksiądz Antoni Gomółka (1906-1941). W: H. Misztal (red.), *W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005)*, (69-73). Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Stepulak, M. Z. (1995). Męczennicy Podlasia – psychologiczna analiza męczeństwa. W: M. Z. Stepulak (red.), *Męczennicy Podlasia w świetle współczesnej nauki* (277-297). Siedlce: PETIT.
- Stepulak, M. Z. (2016). *Królestwo życia i miłości*. Siedlce: Unitas.
- Trokowicz, J. (1995). *Losy Ziemi Kąkolewnickiej*. Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.
- Trokowicz, J. (1997). *Uśmiechu nie zakazano*. Gdańsk-Żakowola Stara: Fotoedytor Waldemar Krupa.